

SERMASU

I SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

ANÁLISE DA DISPERSÃO ESPACIAL E DO IMPACTO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NA ESPÉCIE *PAUBRASILIA ECHINATA* AO LONGO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

Danilo Dambróz Soprani¹

¹Bacharel em Ciência da Computação – UFES. Especialista em Gestão Ambiental e Manejo Florestal – Faculdade Iguaçu. E-mail: daniocomp@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15802538

Resumo

Os recentes incêndios florestais ocorridos no país devastaram imensas áreas de preservação ambiental, e algumas destas áreas continham árvores da espécie *Paubrasilia echinata* (pau-brasil). Neste trabalho propõe-se fazer um mapeamento das espécies de pau-brasil catalogadas pelo sistema SpeciesLink no Brasil e, a partir dos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE sobre os incêndios ocorridos no país, deseja-se cruzar estes dados a fim de descobrir se existem árvores de pau-brasil nas regiões onde ocorreram os incêndios. O estudo mostrou que, das 764 árvores mapeadas, 35 estão em áreas de risco, podendo ter sido atingidas pelo fogo.

Palavras-Chaves: Biomas brasileiros; Fogo, Pau-brasil; Queimadas.

1. INTRODUÇÃO

Quando os colonizadores portugueses chegaram ao então território de Pindorama, chamou-lhes a atenção uma árvore exótica de coloração avermelhada, que se tornaria posteriormente símbolo da futura nação brasileira.

O comércio desta árvore foi, de acordo com Lima (2009, p. 14), a principal atividade econômica dos portugueses nos primeiros anos de colonização.

A árvore em questão é popularmente conhecida como pau-brasil. Por muito tempo seu nome científico foi *Caesalpinia echinata*, mas em 2016, depois de muitas polêmicas, teve seu nome alterado para *Paubrasilia echinata* (Gagnon et al, 2016).

O pau-brasil pode chegar até 15 m de altura, com copa aberta, folhas pequenas e de coloração verde-escuras e flores amarelas. Faz parte do bioma mata Atlântica e ocorre naturalmente entre os estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte (Carvalho, 2003, p. 720).

Apesar de Macedo (2018, p. 191) afirmar que são conhecidas mais de 1700 árvores de pau-brasil em propriedades rurais (sendo nativas ou não), para este trabalho estamos considerando apenas as plantas catalogadas pela plataforma SpeciesLink, que identificou 764 árvores. A figura 1 abaixo mostra a distribuição do pau-brasil ao longo do território brasileiro:

Figura 1: Distribuição do pau-brasil ao longo do território brasileiro

Fonte: Gerado pelo autor mediante coordenadas fornecidas pelo *SpeciesLink*.

Como podemos perceber, os exemplares de pau-brasil estão presentes majoritariamente no litoral leste do Brasil, especialmente na faixa que vai de Santa

Catarina até o Rio Grande do Norte, mas também no litoral norte, entre o Ceará e o Pará, e no Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

Uma das grandes preocupações com a preservação do pau-brasil é em relação aos incêndios florestais. Cientificamente, definimos incêndio florestal como sendo a energia proveniente da combinação de combustíveis, comburente e calor, que por sua vez são capazes de consumir a vegetação (Fiedler et al., 2023, p. 2).

Segundo (Tetto et al., 2011, p. 28), podem ser diversas as causas de incêndios florestais, mas muitas destas estão associadas à fatores antrópicos: Incendiários, queimas para fins de limpeza, fumantes, fogos de recreação, entre outras.

O objetivo deste trabalho é mapear as árvores da espécie pau-brasil e analisar o possível impacto dos incêndios florestais na conservação das mesmas.

2. METODOLOGIA

Este trabalho consiste na coleta, análise e interpretação de dados públicos disponibilizados online por instituições governamentais e de pesquisa.

Inicialmente acessamos o portal *SpeciesLink* (2024), uma plataforma que contém cerca de 18 milhões de registros de espécies dos biomas brasileiros. Nesta plataforma, é possível aplicar filtros de busca, e em nosso caso, estávamos interessados na espécie *Paubrasilia echinata* (pau-brasil), sendo encontrados 764 registros, contendo, entre outras informações, as coordenadas geográficas de cada espécie.

Após obtenção dos dados, desenvolveu-se um *script* em linguagem de programação *Python* para gerar um mapa contendo a localização de cada espécie ao longo do território brasileiro (conforme figura 1 acima).

Após o mapeamento da distribuição das espécies, obteve-se, a partir do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, os dados referentes aos focos de incêndios ocorridos em todo o território nacional, desde 01 de janeiro de 2003 até novembro de 2024 (totalizando 7.570.513 de registros de incêndios), contendo, entre outras informações, o local (coordenadas geográficas) e a data dos incêndios (INPE, 2024).

A partir daí, desenvolveu-se um algoritmo em linguagem de programação *Python* com o objetivo de cruzar ambos os dados (as coordenadas das espécie de *Paubrasilia echinata* com as coordenadas de cada foco de incêndio) para verificar se havia alguma espécie nas proximidades do fogo.

Para saber se havia ou não árvores próximas dos focos de incêndio, realizou-se o cálculo da distância entre uma árvore e cada foco de incêndio, através fórmula de *Haversine*, que permite calcular a distância entre dois pontos na superfície da Terra, levando em consideração a curvatura do planeta, como mostrado a seguir:

$$d = 2r \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} \right) + \cos(\varphi_1) \cos(\varphi_2) \sin^2 \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right)} \right)$$

Onde d é a distância, φ_1 , φ_2 e λ_1 , λ_2 se referem à latitude e à longitude (em radianos), e r corresponde ao raio da Terra (aproximadamente 6350 km).

Para fins didáticos, considerou-se neste trabalho a distância limite como sendo 300 m. Ou seja, árvores localizadas a menos de 300 metros de um foco de incêndio são consideradas como potencialmente em perigo. Esse valor é arbitrário. Poder-se-ia ter considerado um valor menor (por exemplo, 100 m), ou um valor maior (por exemplo, 500 m). Todavia, entendeu-se que a distância de 300 m permite fazer um bom estudo aproximativo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após executar-se o algoritmo, constatou-se que 35 árvores da espécie *Paubrasilia echinata* estavam nas proximidades dos focos de incêndios (a menos de 300 m), estando potencialmente em risco. A tabela 1 a seguir apresenta essas árvores com sua respectiva localização, a data da ocorrência e a distância ao foco do incêndio:

Tabela 1: Registro das árvores potencialmente em risco

Data do incêndio	Latitude	Longitude	Distância do fogo	Município
30/01/2003	-10.52358	-36.61048	183.4 m	Pacatuba/SE
31/10/2003	-26.90556	-49.07917	188.38 m	Blumenau/SC
18/12/2004	-19.0092	-57.6533	152.23 m	Corumbá/MS
26/10/2005	-19.15139	-40.07694	287.84 m	Sooretama/ES
16/07/2006	-22.75389	-41.99694	13.61 m	Cabo Frio/RJ
10/06/2008	-8.63972	-46.60111	253.57 m	Balsas/MA
27/05/2010	-25.57167	-54.56222	43.25 m	Foz do Iguaçu/PR
08/09/2011	-22.86217	-47.08628	216.83 m	Campinas/SP
25/07/2012	-22.7439	-43.7075	239.07 m	Seropédica/RJ
04/02/2013	-12.5303	-38.2992	243.22 m	Mata de São João/BA
24/02/2013	-10.52358	-36.61048	172.79 m	Pacatuba/SE

31/08/2014	-20.47594	-47.40514	138.07 m	Franca/SP
31/08/2014	-22.3722	-46.9422	235.13 m	Mogi Guaçu/SP
10/01/2015	-23.11	-50.3675	228.08 m	Bandeirantes/PR
11/01/2015	-14.7892	-39.0492	201.3 m	Ilhéus/BA
11/09/2015	-19.3911	-40.0722	189.04 m	Linhares/ES
16/12/2015	-17.65	-39.25	153.6 m	Caravelas/BA
09/12/2015	-15.36833	-39.70028	201.86 m	Pau Brasil/BA
15/03/2016	-19.0092	-57.6533	276.21 m	Corumbá/MS
20/07/2020	-22.98556	-43.63972	188.1 m	Rio de Janeiro/RJ
21/02/2021	-14.7892	-39.0492	172.34 m	Ilhéus/BA
25/08/2021	-23.11	-50.3675	228.29 m	Bandeirantes/PR
05/09/2021	-21.24525	-48.29219	291.6 m	Jaboticabal/SP
05/08/2022	-19.6328	-44.6589	143.5 m	Pequi/MG
17/11/2023	-15.1914	-39.4953	255.5 m	Jussari/BA
09/03/2024	-17.7319	-39.2658	198.95 m	Caravelas/BA
01/07/2024	-19.69194	-57.04278	98.8 m	Corumbá/MS
21/07/2024	-22.56056	-47.40028	167.01 m	Limeira/SP
15/10/2024	-10.05229	-36.40608	260.76 m	Coruripe/AL
26/10/2024	-15.6986	-39.5778	294.24 m	Potiraguá/BA
2024 (várias datas)	-8.07667	-34.97583	70 m - 270 m	Recife/PE
16/08/2024	-6.82003	-35.13894	104.23 m	Mamanguape/PB
10/09/2024	-19.93611	-40.6	25.62 m	Santa Teresa/ES
11/09/2024	-22.85278	-42.37778	132.76 m	Saquarema/RJ
12/09/2024	-22.97833	-43.56333	73.37 m	Rio de Janeiro/RJ

Fonte: Autor

Também podemos observar esses dados visualmente no mapa do Brasil, através da figura 2 a seguir:

Figura 2: Registro das árvores potencialmente em risco

Fonte: Gerado pelo autor mediante coordenada das árvores.

Conforme apresentado na tabela 1, foram localizadas 35 árvores de *Paubrasilia echinata* próximas do locais onde ocorreram incêndios. Como nosso acervo apresenta 764 espécies ao longo do território nacional, isso equivale a mais ou menos 4.5% de plantas possivelmente atingidas.

Se compararmos a figura 1 (mapa com todas as 764 espécies ao longo do país) com a figura 2 (mapa com as 35 espécies possivelmente atingidas), percebe-se que os possíveis danos foram causados majoritariamente ao longo da costa leste do Brasil, indo de Santa Catarina até a Paraíba, incluindo também duas (02) árvores no Mato Grosso do Sul e uma (01) no Maranhão, não tendo sido registrados danos na costa norte (Rio Grande do Norte até o Pará), e com poucos danos na região centro-sul do país.

Também é possível perceber que quase todas as espécies citadas foram atingidas uma única vez, com exceção de uma árvore localizada em Recife/PE, pois ocorreram diversos incêndios em suas proximidades ao longo de 2024.

Não se sabe ao certo se as 35 árvores listadas foram, de fato, atingidas pelo fogo. A preocupação deste trabalho foi de levantar dados sobre a dispersão espacial de todas as espécies de *Paubrasilia echinata* registradas pelo sistema *SpeciesLink* e tentar inferir

quais destas podem ter sido parcial ou totalmente danificadas pelos incêndios ao longo das últimas décadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Controlar os incêndios florestais, sobretudo em grandes áreas, certamente não é uma tarefa fácil. Requer um grande esforço por parte das autoridades e o cuidado por parte da população em geral. Tampouco é fácil mapear cada árvore *Paubrasilia echinata* plantada no país.

Todavia, acreditamos ser importante fazer o mapeamento das árvores e dos incêndios, de modo a facilitar o gerenciamento da biodiversidade brasileira.

Para um futuro trabalho, pode-se pensar na utilização de imagens de satélites ou drones, para fotografar os locais das coordenadas das plantas possivelmente impactadas, e verificar visualmente se de fato houve ou não danos às plantas em questão.

REFERÊNCIAS

Carvalho, P. E. R. **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília, Embrapa, 2003, 1044 p.

Fiedler, N. C. et al. Emissão de gases tóxicos em incêndios florestais. **Ciência Florestal**, V. 33, n. 3, p. . DOI: <https://doi.org/10.5902/1980509862965>.

Gagnon, E. et al. A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae). **PhytoKeys**, v. 71, p. 1-160, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3897/phytokeys.71.9203>.

INPE (Instituto nacional de Pesquisas Espaciais). **Banco de Dados de queimadas**. Available from: <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/dados-abertos/#da-focos>. Access on: 10 abr. 2024.

Macedo, T. M. et al. Pau-brasil: Como conservar sem conhecer? **Diversidade e Gestão**, v. 2, n. 2, p. 189–197, 2018.

Lima, J. S. **Pau-brasil: os diferentes significados dos discursos para a sua conservação, nos séculos XIX e XX**. 2009. 136 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

SpeciesLink network. Available from: <https://specieslink.net>. Access on: 10 nov. 2024.

Tetto, A. F. et al. **Prevenção e combate a incêndios florestais**. Curitiba, Senar-PR, 2011, 76 p.